

В. В. Астахов

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ

Общественные организации в учебном заведении нового типа : монография / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 188 с.

В 2018 году вышла в свет коллективная монография, в которой анализируется деятельность общественных организаций в учебном заведении нового типа, каковым является учебно-научный комплекс непрерывного образования Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия». Уникальность данной работы заключается в том, что за годы независимости Украины в нашей научной литературе не только не анализировались проблемы в деятельности общественных организаций, но и сами-то общественные организации в большинстве своем прекратили свое существование, а те, что создавались вновь не получили достаточного авторитета и влияния, не стали полноценным фактором становления гражданского общества.

Это особенно коснулось системы образования и прежде всего высшей школы, которая наиболее последовательно и с научно обоснованных позиций осуществляет процесс формирования личности – гражданина, патриота, профессионала, духовно богатого и творческого человека. Потребность в восстановлении деятельности общественных организаций в учебных заведениях стала остро ощущаться уже в конце 90-х годов. Фактически их приходилось создавать заново, на качественно новом уровне, на основе новых принципов и новых функциональных характеристик. Это предопределило сложность и длительность решения проблемы.

Следует заметить, что в этом плане НУА как инновационное учебное заведение, включающее в свою структуру все образовательные ступени от дошкольной до послевузовской, имела существенные

преимущества, поскольку создаваемые здесь общественные организации включали в себя не только органы студенческого, но и ученического самоуправления, различные ассоциации, советы, комитеты, союзы и т.п. Уже к началу 2000-х годов в НУА было создано большинство общественных организаций с четким определением их функций, задач и путей дальнейшего развития.

Однако, к началу 20-х годов XXI ст. возникла необходимость проанализировать опыт, накопленный за эти годы, сформулировать рекомендации по совершенствованию деятельности этих организаций, по определению их возможностей в деле становления гражданского общества в Украине. Именно такую задачу ставили перед собой авторы презентуемой монографии, в число которых входили руководители общественных организаций ХГУ «НУА» и специалисты по вопросам организации и управления. Значимость работы обусловлена, на наш взгляд тем, что в ней предпринята удачная попытка на достаточно глубокой теоретической базе с учетом многолетнего опыта ее авторов, определить место и роль, формы и методы работы общественных организаций, возникающих сегодня в образовательных учреждениях. Показать их возможность заполнить ту нишу, которая образовалась в ходе слома сложного механизма управления всеми процессами в образовании посредством множества более или менее авторитетных органов и организаций, руководимых парткоммами, комитетами комсомола, профсоюзными организациями и т.д., фактически беспрекословно подчинявшихся органам власти и осуществлявших роль приводного ремня от государственных и партийных структур к образовательному процессу в средней и высшей школе.

Была ли тогда такая позиция прежних общественных организаций в ущерб образованию и обществу в целом? Вряд ли можно однозначно ответить на этот вопрос. Но, как утверждают авторы, ситуация кардинально изменилась и время требует от этих организаций принципиально новых позиций, подходов и методов деятельности. В то же время возникшие сегодня на местах общественные организации, по мнению авторов, полноценными представителями гражданского общества в учебных заведениях, к сожалению, пока не стали. Во многих случаях они занимаются важными, но не основными вопросами

жизнедеятельности своих коллективов. Чаще всего это организация спонсорской помощи, работа по совершенствованию материально-технической базы, по организации внеаудиторных мероприятий и т.п.

К решению стратегических вопросов развития образования они, как правило, не подключаются, деятельность их носит спонтанный, вспомогательный, а иногда откровенно формальный характер. Усугубляется это тем, что научных исследований или хотя бы обобщения положительного опыта их работы в отечественной литературе крайне мало. При этом проблемы государственно-общественного управления образованием в последние годы привлекают к себе внимание и исследователей, и чиновников, но пока это только первые шаги, которые фактически не касаются работы общественных организаций на местах.

Следует подчеркнуть, что методологическое значение для понимания и осознания проблем государственно-общественного управления образованием в новых социально-экономических условиях и взаимодействия органов государственного и общественного управления имеют положения, сформулированные в работах В. П. Андрущенко, В. С. Бакирова, О. Н. Балакиревой, Л. Гриневич, В. Г. Кремня, Г. И. Тодосовой и др. Однако на уровне общественных организаций каждого конкретного учебного заведения исследований пока крайне мало, а те, что есть, носят зачастую формальный декларативный характер. Наибольшее внимание в публикациях украинских авторов уделяется вопросам школьного и студенческого самоуправления, специфике самоорганизации в студенческих строительных отрядах и значительно реже деятельности вузовских профсоюзных организаций.

Об остальных направлениях деятельности общественных организаций как институтов гражданского общества, найти литературу достаточно сложно, хотя потребность в изучении процессов, происходящих в системе образования, в том числе во взаимодействии общественных организаций с администрацией, становится с каждым днем все острее.

Для общественных организаций, сформировавшихся в НУА, характерна несколько иная ситуация, о которой подробно можно

прочитать на страницах указанной книги. Они отражают интересы социально-демографических групп, представленных в системе образования. Первые общественные организации в НУА (профсоюз преподавателей и сотрудников, студенческий союз и организация ученического самоуправления «Исток») возникли в 1993/1994 учебном году превратившись спустя 25 лет в достаточно четко отлаженную систему общественного самоуправления, нацеленную на приобщение к организаторской и управленческой деятельности сначала как можно большего числа, а затем и целиком всех членов коллектива, к несению своей доли тягот по управлению общественными процессами, по повышению социальной активности и гражданской ответственности каждого за все, что происходит в этом мире.

Организации эти работают на общественных началах, без расчета на вознаграждение и условий о вознаграждении, работают во имя дела, во имя общих целей, из уважения к другим людям и стремления к совершенствованию окружающей действительности. Вступление в различные общественные организации НУА – дело абсолютно добровольное, но вовлечение людей в работу любой из них, является важным направлением их деятельности. Ключевым же компонентом их работы выступает институт обучения и воспитания. Отсюда приоритетные направления их деятельности: защита прав, свобод и интересов членов организации, выявление и развитие их талантов и способностей, формирование гражданственности и патриотизма, уверенности в себе, развитие инициативы, самостоятельности и творчества, умения работать в команде и получать удовлетворение от работы на общее благо, доводить начатое дело до конца, не взирая на трудности и препятствия.

Формирование гражданских позиций всегда было одной из важнейших функций учебных заведений и существующих в них общественных организаций. И располагают они для этого наибольшими возможностями, поскольку связаны одновременно и с учебным процессом, и с воспитательной работой и с включением в конкретные виды общественно-полезной деятельности.

Чтобы стать гражданином, – утверждают авторы монографии, человеку нужны знания об обществе, о происходящих в нем

политических процессах и альтернативных политических системах, процедурах, механизмах. Но на одной только этой основе гражданин не возникнет. Хотя даже и без серьезных знаний об обществе он сформируется на другой основе – на основе собственной деятельности. Ключевое условие формирования гражданина – участие, партиципация, т.е. деятельностная включенность в общественную жизнь, в том числе в политическую (сначала через обсуждение). И эта деятельностная включенность может и должна формироваться в школе и вузе. Только через активное участие в жизни, в работе общественных организаций в человеке будет прорасти свойство считать включенность в политическую и общественную жизнь добродетелью.

В книге подчеркивается, что именно эти качества сегодня востребованы работодателями в первую очередь. Причем зачастую для них не так важна специальность, по которой велась подготовка в вузе, как умение учиться и переучиваться, работать в команде, добиваясь результата, и брать на себя ответственность, быть достойным гражданином своей страны. А их неизбежно формирует активное участие в работе органов общественного самоуправления.

В НУА сегодня функционирует почти два десятка общественных организаций, каждая из которых имеет свое Положение о деятельности с четко определенными функциями, целями и задачами. Почти все они вносят заметный вклад в решение задач, которые ставит перед собой Академия. Но все-таки в большинстве своем, по мнению даже их руководителей, они ограничиваются ролью помощников, активных исполнителей, не проявляя в достаточной мере инициативы и творчества и оставаясь маловлиятельными, недостаточно действенными. Сегодня для каждой такой структуры нужны предельно конкретные формы работы, которые определяются исходя из их функциональных обязанностей, нужны увлеченность, сплоченность, осознание важности цели и необходимости ее достижения. Им нужны известность и поддержка внутри организации, нужны меценаты и спонсоры, нужны лидеры. Но главное – они должны быть наделены необходимыми и достаточными полномочиями. Авторы отчетливо осознают, что успешное реформирование образовательной отрасли

в Украине возможно только на основе учета интересов гражданского общества. А эти интересы формируются большей частью в низовых звеньях системы и, следовательно, наиболее отчетливое представление о них имеют именно первичные общественные организации и объединения.

Но для этого с ними необходимо систематически работать и на уровне администрации учебных заведений, и на более высоком уровне государственных органов управления образованием. К сожалению, надо признать, что работаем мы с этими организациями явно недостаточно на всех уровнях. А ведь «умение управлять, решать проблемы общегосударственного звучания с неба не валится и святым духом не приходит», этому нужно учить, помогать, доверять и ставить четкие задачи. По данным опроса, проведенного в НУА в 2017 г. среди преподавателей и студентов, только 7,7% ответили, что активно участвуют в работе общественных организаций; 25,7% хотели бы участвовать, но не знают где и как себя применить, не умеют организовывать людей, стесняются и т.п. 19,9% не интересуются общественной жизнью вообще.

Причины нежелания участвовать в работе общественных организаций самые разные. Их детально анализируют авторы монографии в своих разделах, приходя к выводу о том, что эти организации (Попечительский Совет, родительский комитет, Ассоциация молодых ученых, Ассоциация выпускников НУА, Совет ветеранов образования и мн. др.) – это наши прямые стейкхолдеры, возможности которых используются нами далеко не в полной мере. Деятельность же общественных организаций есть прямой путь перехода от административно-командного стиля управления образованием к демократическому, предполагающему оптимальное сочетание элементов как государственного, так и общественного управления всеми образовательными процессами.

При этом на страницах монографии убедительно подчеркивается, что нормативно-правовая база, регламентирующая процессы создания и функционирования в Украине общественных организаций, как в целом, так и в учебных заведениях, в частности, достаточно детально регулирует указанные виды деятельности. Однако, одной

из главных причин отсутствия желания у участников образовательного процесса принимать деятельное участие в работе общественных организаций является последовательное, на протяжении почти 30 последних лет, целенаправленное уничтожение необходимости воспитания у учащейся молодежи чувства коллективизма и его производных. Однако это тема достаточно обширна и требует собственного глубокого исследования.

В заключении следует обратить внимание на то, что для последовательного повышения эффективности работы общественных организаций в нынешних условиях необходимо, прежде всего, обеспечить системное изучение и обобщение опыта их работы в новых исторических условиях. Участие в решении этих задач и стало стимулом для подготовки данной монографии, в написании которой приняли участие более 25 человек – представителей администрации и руководителей общественных организаций и объединений НУА.